

ASIGURAREA BUNEI GUVERNĂRI LA NIVEL LOCAL PRIN DESCENTRALIZARE ȘI DECONCENTRARE

ENSURING GOOD GOVERNANCE AT THE LOCAL LEVEL THROUGH DECENTRALIZATION AND DECONCENTRATION

SLUSARENCO Svetlana,
dr. în drept, conf. univ., USM

CZU: 342.51:352:35.072.1

DOI:10.5281/zenodo.6627070

Summary

Decentralization is a way to increase the responsibility of local public authorities by transferring powers from central bodies, which exercise delegated public power through general elections to local public administration bodies, which have acquired powers as a result of local elections. Deconcentration of administration is a variant of the system of administrative centralization, characterized by the fact that the local representatives of the central authorities acquire some rights of own decision, and certain issues of the administrative-territorial units are removed from the competence of the central bodies.

Keywords: *decentralization, competencies, delegation, devolution, local authorities, public services*

Buna guvernare este realizată de un sistem de autorități publice și vizează luarea deciziilor la nivel central, prin care se asigură transparența și reprezentativitatea.

Raporturile dintre administrația centrală și cea locală se caracterizează prin diferite grade de dependență față de centru, respectiv, fie prin centralizare, fie prin deconcentrare sau prin descentralizare, principii care stau la baza organizării și funcționării administrației publice [1, p. 38]. Pentru realizarea interesului general al populației, unele atribuții ale autorităților statului nu pot fi transferate sub responsabilitatea administrației publice locale, deoarece ele reprezintă interesele generale și de îndeplinirea lor sunt responsabili guvernul sau reprezentanții săi în teritoriu. Realizarea acestor necesități generale se efectuează prin intermediul serviciilor publice de interes național. Pentru ca aceste servicii să fie mai aproape de cetățean, administrația publică centrală plasează aceste servicii în unitățile administrativ-teritoriale, adică statul efectuează o desconcentrare a acestor servicii, păstrându-și conducerea asupra lor [2, p.33].

Descentralizarea puterii și asigurarea autonomiei locale este una din prioritățile oricărei guvernări democratice. Principalul scop al descentralizării este de a oferi servicii publice de mai bună calitate, la un preț mai redus, concomitent cu modernizarea structurilor care furnizează aceste servicii [13]. Descentralizarea este un principiu de organizare și conducere a statului întemeiat pe o largă autonomie a organelor locale de conducere a unităților administrative-teritoriale. Conform acestui principiu, are loc un transfer limitat al puterii de decizie de la autoritățile publice centrale către cele locale [3, p. 241].

Doctrina definește descentralizarea ca fiind transferul, de la autoritatea centrală la autoritățile locale, a competențelor, precum și a resurselor financiare necesare. Noțiunea descentralizării are o accepțiune mai largă și una restrânsă. În sens larg, prin descentralizare se înțelege orice transfer de atribuții din plan central în plan local, indiferent de procedeul folosit. În sens restrâns, descentralizarea este legată de procedeul de realizare a acestuia. Un procedeu este cel al transferului de atribuții către unitățile administrativ – teritoriale (descentralizarea teritorială). Al doilea procedeu al descentralizării este acela al serviciului public, când se realizează desprinderea unor servicii publice din competența centrală sau locală și se conferă acestora personalitate juridică [1, p.41].

Descentralizarea asigură ca deciziile autorităților publice locale să contribuie cât mai exact realizarea și satisfacerea în modul cel mai adecvat, a necesităților beneficiarilor serviciilor publice. Descentralizarea reprezintă o modalitate de a spori responsabilitatea autorităților publice locale prin transferul de competențe de la organele guvernamentale centrale, care exercită puterea publică delegată prin alegerile generale, către organele administrației publice locale, care au dobândit competențe ca rezultat al desfășurării alegerilor locale.

Descentralizarea pleacă de la premisa că autoritățile administrației publice locale sunt mai în măsură să răspundă necesităților cetățenilor, cunoscând mai profund problemele lor, dar și cele mai bune căi pentru rezolvarea acestora. Descentralizarea înseamnă apropierea deciziei de cetățean, luarea unor decizii mai adecvate necesităților lui. O serie întregă de servicii publice sunt furnizate mai eficient la nivel local. Învățământul preuniversitar, asistența socială, alimentarea cu apă și infrastructura rutieră sunt doar câteva din serviciile publice pentru care autoritățile administrației publice locale sunt cele mai indicate să ia decizii privind alocarea resurselor [13].

Principiul descentralizării se poate prezenta sub doua forme: prima - descentralizarea teritoriala, în baza căreia dobândesc personalitate juridica, bunuri proprii, buget propriu, unele colectivitati locale care au organe de reprezentare, cum sunt: judetul, municipiul, orasul, comuna. Cea de a doua forma, descentralizarea prin servicii, numită și descentralizare tehnica - este aceea care corespunde creării de colectivitati teritoriale, care au personalitate juridica, rolul acestora fiind de a administra un serviciu public. În timp ce descentralizarea teritorială este o repartitie cerută de diversitatea realitaților sociale, a treburilor administrative ale țării pe întreg teritoriul acesteia, descentralizarea tehnică este aceea care corespunde exigențelor unei repartiții armonioase a funcțiilor între diferite structuri sociale, care compun administratia publică. Descentralizarea teritoriala este determinată mai mult de aspirațiile politice, în timp ce descentralizarea tehnică este dictată de nevoia asigurării unei eficiențe ridicate, de aceea ideea de autogestiune este mai pronunțată în contextul descentralizării teritoriale decât în cel al descentralizării tehnice [14].

Descentralizarea poate îmbunătăți nivelul și calitatea serviciilor publice, asigură utilizarea mult mai eficientă a resurselor locale, care sunt limitate și consolidează

societatea civilă din țările cu o democrație tânără. Indicatorii principali al descentralizării sunt: transferare - implică administrația publică locală, care sunt responsabile pentru nivelul și calitatea serviciilor, modalitatea în care aceste servicii vor fi prestate, și sursele financiare pentru prestarea lor; desconcentrare, care implică transferul luării deciziei de la ministere spre oficiile regionale întreținute de Guvern și ministere; delegarea, care se află între descentralizare și desconcentrare și implică administrația publică locală responsabilă pentru organizarea și prestarea serviciilor publice, dar sunt supravegheate de Guvern și ministere privind nivelul și calitatea serviciilor publice prestate, modalitatea de prestare și/sau de finanțare [4, p. 349].

Procesul descentralizării este unul foarte complex și multi-aspectual. Astfel, actualmente descentralizarea este privită sub următoarele aspecte interdependente și esențiale: politic, administrativ, fiscal și economic [15, p. 5]. Evidențierea deosebirilor dintre aceste concepte este folositoare pentru a evidenția multiplele dimensiuni pe care le presupune descentralizarea și nevoia de coordonare dintre acestea [1, p. 41].

Descentralizarea politică urmărește să le acorde cetățenilor și reprezentanților aleși de ei mai multă putere în luarea deciziilor. Ea poate, de asemenea, să sprijine democratizarea, prin acordarea cetățenilor și reprezentanților lor mai multă influență în formarea și implementarea politicilor publice [5, p.100].

Desconcentrarea administrației este o variantă a sistemului de centralizare administrativă, caracterizată prin faptul că reprezentanții locali ai autorităților centrale capătă unele drepturi de decizie proprie, iar anumite probleme ale unităților administrativ-teritoriale sunt scoase din competența organelor centrale și date spre decizie în competența autorităților locale. Conform reglementărilor normative naționale, descentralizarea administrativă reprezintă un proces continuu, progresiv, care evoluează odată cu extinderea capacității administrative a unităților administrativ-teritoriale, în vederea gestionării eficiente a serviciilor publice aflate în responsabilitatea acestora [6, pct. 1].

Descentralizarea administrativă include două componente esențiale: delegarea și desconcentrarea. Delegarea este o formă mai extinsă a descentralizării și se referă la transferul luării deciziilor și a autorității administrative și/sau responsabilitatea sarcinilor clar stabilite de la autoritățile centrale către instituțiile și organizațiile care nu sunt subordonate direct administrației centrale, dar care sunt responsabile în fața acesteia [7, p. 25].

Deconcentrarea serviciilor publice înseamnă investirea structurilor administrativ - teritoriale ale statului cu puteri publice, care se exercită în numele statului, dar la nivel local, ceea ce presupune o descentralizare. Deconcentrarea se realizează prin transferul împuternicirilor administrative și financiare de către ministere și alte organe ale administrației publice centrale de specialitate spre propriile autorități de specialitate din teritoriu, dar nu și transferul autorității decizionale. Organele guvernamentale descentralizate sunt coordonate de o autoritate centrală care ia decizii și asigură finanțarea necesară implementării lor.

Necesitatea ca serviciile publice să fie organizate și să funcționeze atât prin intermediul autorităților descentralizate cât și prin serviciile de concentrare se fundamentează pe următoarele argumente: menținerea caracterului imitar al statului; natura serviciilor furnizate; dimensiunea și amploarea proiectului; aspecte legate de integritatea actului administrativ [8, p. 130].

În Republica Moldova, activitatea serviciilor publice desconcentrate sunt reglementate de Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 266 din 09.03.2016 **cu privire la lista serviciilor publice desconcentrate administrate în mod direct/din subordinea ministerelor și altor autorități administrative centrale** și de Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 845 din 18.12.2009 “Cu privire la oiciile teritoriale ale Cancelariei de Stat”. Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat se organizează și funcționează ca subdiviziune teritorială a Cancelariei de Stat, menit să îndeplinească prerogativele acordate prin acte normative, privind implementarea politicilor de descentralizare administrativă și controlul asupra legalității actelor adoptate sau emise de autoritățile administrației publice locale de nivelul întâi și nivelul al doilea pe teritoriul în care acestea își desfășoară activitatea.

Respectiv, în fiecare raion au fost create, în conformitate cu hotărârea menționată supra, serviciile desconcentrate ale autorităților centrale care coordonează activitatea generală a acestora. Oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat le revine misiunea de a coordona activitatea generală a serviciilor publice desconcentrate. Serviciile desconcentrate sunt subiecte ale controlului de oportunitate și au împuternicirile de a controla autoritățile administrației publice locale în vederea exercitării atribuțiilor delegate de stat [9, p. 63].

Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat coordonează serviciile publice desconcentrate ale ministerelor și ale altor autorități administrative centrale; monitorizează modul de conlucrare dintre autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice sau subdiviziunile teritoriale ale acestora în care ministerele sau alte autorități administrative centrale au calitatea de fondator și serviciile publice desconcentrate în soluționarea problemelor în teritoriu. În cadrul procesului de desconcentrare anumite servicii de stat sunt dispersate și reamplasate teritorial pentru o mai bună funcționare. Șeful Oficiului teritorial al Cancelariei de Stat, în calitatea sa de reprezentant al Guvernului în teritoriu, îndeplinește atribuții privind coordonarea generală a activității serviciilor publice desconcentrate, constituite în unitățile administrativ-teritoriale; sesizează autoritățile administrației publice centrale de resort și Cancelaria de Stat despre încălcările depistate în activitatea serviciilor publice desconcentrate, formulând propunerile de rigoare; propune ministerelor și altor autorități administrative centrale măsuri pentru îmbunătățirea activității serviciilor publice desconcentrate, organizate la nivelul teritoriilor administrate, cu informarea Cancelariei de Stat [10, 11].

Din cele relatate mai sus, putem conchide că, atribuțiile pe care le exercită în teritoriu serviciile publice desconcentrate pot fi grupate în următoarele categorii: exercitarea funcției decizionale prin: elaborarea normelor, elaborarea strategiilor,

avizare; exercitarea funcției de implementare prin: implementarea strategiilor de coordonare, furnizare de servicii, organizarea activității; și exercitarea controlului intern și extern prin: evidența, informare, monitorizare, evaluare, control, verificare și aplicarea sancțiunilor.

Raporturile între autoritățile publice descentralizate și autoritățile centrale se bazează pe subordonare ierarhică strictă și totală [15, p.5]. Autoritățile (serviciile) descentralizate teritorial rămân parte integrantă în sistemul ierarhiei centrale. În acest sens, reprezentanții autorităților teritoriale descentralizate nu sunt aleși de colectivitățile locale, nu sunt supuse controlului din partea lor și răspund doar în fața organelor ierarhic superioare, nu și în fața autorităților locale [12, p. 76].

Ideea fundamentală a organizării descentralizate este aceea de a asigura realizarea serviciilor autorităților publice centrale, prin agenți proprii, plasați însă în teritoriul unității administrativ-teritoriale.

Principala deosebire dintre descentralizare și deconcentrare este că în cadrul procesului de descentralizare competențele se transferă de la nivelul național la nivel local prin autoritățile descentralizate. În timp ce în cazul deconcentrării competențele rămân la același nivel, nivelul național, dar sunt implementate la nivel local printr-un sistem de organe înființate în teritoriu. Aceste servicii descentralizate sunt însă parte ale aceluiași sistem de organe centrale, serviciile descentralizate nu au putere de decizie și nici resurse proprii, așa cum este cazul autorităților descentralizate. Deconcentrarea asigură o mai bună implementare în teritoriu a deciziilor luate la centru. Diferența dintre descentralizare și deconcentrare este că în timp ce funcțiile transferate autorităților descentralizate au caracter permanent și irevocabil, funcțiile ce revin serviciilor publice descentralizate pot avea și un caracter temporar, fiind numai o delegare de sarcini. În cazul descentralizării, autoritățile descentralizate autonome implementează propriile decizii luate la nivel local de către ele însele. Iar în cazul deconcentrării, serviciile descentralizate implementează deciziile luate la centru de autoritățile centrale [8, p. 134].

În concluzie putem afirma că, deconcentrarea reprezintă transferarea de competențe, responsabilități și resurse în domeniul serviciilor publice către structurile teritoriale ale autorităților publice centrale, special create pentru prestarea anumitor servicii publice de interes național. Ea este considerată o formă ușoară a descentralizării.

Referințe bibliografice:

1. Bantuș A. Principii de organizare și funcționare eficientă a administrației publice. În: *Administrarea Publică*, nr. 2(82)/ 2014/ ISSN 1813-8489.
2. Tincu V. Organizarea serviciilor publice descentralizate în Republica Moldova: istorie și actualitate. CZU:351(478). În: *Administrarea Publică*, nr. 4 (104)/ 2019.
3. Cușmir V. Unele aspecte ale reformei administrativ-teritoriale și adminis-

- trării locale. În: „*Probleme ale edificării statului de drept în Republica Moldova*,” Chișinău, Tipografia centrală, 2003-2006. ISBN 9975782256.
4. Bratu D. D. Principiul descentralizării administrative în organizarea statală a puterii. În: *Studii Juridice Universitare*, Numărul 3-4 / 2008 / ISSN 1857-4122.
 5. Sandor S.D., Tripon C., Funcționarii publici români privind reformele administrației publice. În: *Revista Transilvăneană de Științe Administrative*. ISSN online: 2247-8310. Ediția nr. 23 E/iunie 2008.
 6. Legea privind descentralizarea administrativă, nr. 435 din 28.12.2006, LP.232 din 16.12.20. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr.353-357/22.12.20, art.270, în vigoare 22.01.21
 7. Cornea S. Descentralizarea puterii publice în republica moldova: sub ce formă. *MOLDOSCOPIE*, 2016, nr.3 (LXXIV).
 8. Marin S.-C. Descentralizarea si deconcentrarea: procese de actualitate în teoria si practica administratiei publice. În: *Research and Science Today*; Targu-Jiu, Изд. 3, (Mar 2012): 129-139. p. 129-139. e-ISSN 22859632.
 9. Castrașan T. Popovici A. Serviciile publice descentralizate și desconcentrate în condițiile descentralizării administrative. În: Materiale ale conferinței internaționale științifico-practice “*Teoria și practica administrării publice*”, Chișinău, Moldova, 24 mai 2011.
 10. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 266 din 09.03.2016 cu privire la lista serviciilor publice desconcentrate administrate în mod direct/din subordinea ministerelor și altor autorități administrative centrale. HG77 din 12.02.20. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 44-54/14.02.20 art.110, în vigoare 14.02.20.
 11. Hotărârea Guvernului nr. 845 din 18.12.2009 cu privire la oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat. HG77 din 12.02.20. HG77 din 12.02.20. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr.44-54/14.02.20 art.110, în vigoare 14.02.20.
 12. Mocanu V. Descentralizarea serviciilor publice: Concepte și practici. Chișinău: Tish, 2001. ISBN 9975-947-11-5.
 13. Scopurile, actorii și etapele descentralizării. [citată 14.12.2021]. Disponibil: <http://www.descentralizare.gov.md/tabview.php?l=ro&idc=386&t=/ce-este-descentralizarea/scopurile-actorii-si-etapele-descentralizarii&>.
 14. Formele descentralizării. [citată 28.12.2021]. Disponibil: <https://www.rasfoiesc.com/legal/administratie/Formele-descentralizarii59.php>.
 15. Soltan V. ș.a. Studiul politicii privind gradul descentralizării administrative în domeniul sănătății publice. Raport final. Chișinău 2009. [citată 24.12.2021]. Disponibil: file:///C:/Users/User/Downloads/RaportFinal_Studiu_Descentralizare_Ro%20(1).pdf.